

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 92–96

DOMÁCE SPOTREBITEĽSKÉ TESTY DIRECT-TO-CONSUMER TESTING

Ján Balla

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie, Národný reprezentant

jan.balla.sr@gmail.com

SÚHRN

Technologický pokrok a zvýšený dopyt verejnosti po samotestovaní spôsobili obrovský nárast trhu s diagnostickými zdravotníckymi pomôckami určenými priamo pre spotrebiteľa. Mnoho diagnostických súprav je dostupných voľne bez lekárskeho predpisu a dajú sa kúpiť bez obmedzenia online alebo v miestnej lekárni alebo supermarkete. Viaceré spoločnosti ponúkajú rozmanitú škálu domácich testov a ponúkajú ich spotrebiteľom ako testy na sledovanie biologickej pohody, na zlepšenie svojho zdravia, vitality a životnej energie. Je normálne, že ľudia, ktorí zvažujú domáce laboratórne testovanie, majú otázky o tom, či sú bezpečné, presné a ako ich porovnať s tradičným laboratórnym testovaním.

CIEĽ

Domáce diagnostické testy sú testy na domáce použitie. Umožňujú testovať ľudí, ktorí ešte nemajú príznaky konkrétnej choroby (stavu) na určenie jej pravdepodobnosti, robiť skrining alebo monitorovať priebeh určitej choroby alebo zdravotného stavu v súkromí domova. Väčšina testovacích súprav zahŕňa odber vzorky telovej tekutiny, ako je krv, moč alebo sliny, a ich aplikáciu podľa pokynov výrobcu. Niektoré testy poskytujú okamžité výsledky, zatiaľ čo iné je potrebné zabaliť a poslať poštou do laboratória (Ayala-Lopez a kol., 2020).

Niektoré weby (*ZdravotnéTesty.sk*, nd; *Macromo | Vaše personalizovaná cesta za zdravím*, nd; *Home blood testing for optimal health and performance*, nd; *Healthline: Medical information and health advice you can trust*, nd; *LetsGetChecked USA: Home Health Test Kits & Enterprise Wellness Solutions*, nd; *Mytests: New Zealand wide Self Requested Health Testing*, nd; *Home Blood Tests & Health Checks From £40 at Forth*, nd; *Everlywell – Innovative at-home Health Testing*, nd) tvrdia, že ide o personalizovanú medicínu, ktorá je vedecky podložená a podporuje dlhovekosť, zdravie a výkon. Tvrdia, že ich programy testovania krvi poskytujú spotrebiteľom presné informácie o tom, čo sa deje v ich tele a čo by mali urobiť, aby sa zlepšili, aby sa cítili skvele, podávali najlepšie výkony, stali sa zdravšími a lepšie zvládali stres. Nie všetky sú však rovnaké. Niektoré sledujú fyziologické funkcie a iné pripomínajú, kedy užívať lieky. Mnohé domáce testy tvrdia, že pomáhajú zlepšiť zdravie, životnú pohodu a vitalitu (wellness). Niektoré sú určené na diagnostiku, identifikáciu príčin zdravotného problému, na odhalenie infekčnej choroby a iné na skrining a hľadajú príznaky ochorenia skôr, ako sa objavia subjektívne ťažkosti. Napríklad domáce testovanie môže hľadať sexuálne prenosné choroby (STD), ktoré nemusia spôsobovať príznaky a lákajú spotrebiteľov na to, že sa im podarí vyhnúť sa nevedomému šíreniu na ostatných. Bežne sú v ponuke testy na monitorovanie zdravotného stavu.

Typickým príkladom je meranie glykémie alebo glykovaného hemoglobínu u diabetikov. V ponuke sú aj genetické testy na analýzu DNA, ktoré tvrdia, že môžu odhaliť informácie o rodinnej histórii, objasniť pôvod alebo dokonca odhaliť neznáme rodinné vzťahy. Niektoré genetické testy sú určené na vyhľadávanie génových mutácií DNA alebo na predikciu zvýšeného rizika vzniku rakoviny prsníka a vaječníkov. V roku 2018 FDA schválil test priamo pre spotrebiteľa (DTCT), ktorý uvádza tri mutácie v génoch rakoviny prsníka BRCA (Eissenberg, 2018). Ďalej existuje celý rad testov, ktorý nehľadá konkrétny problém, ale je určený na meranie látok v telových tekutinách (hormónov, minerálií, metabolitov a vitamínov). Niektorí výrobcovia tvrdia, že ich testy boli validované vo vybraných klinických laboratóriách, ktoré sú registrované v komisii pre kvalitu. Ďalej tvrdia, že ich súpravy na domáce testovanie majú značku CE. Táto značka však nie je značkou ani potvrdením kvality. Označenie testu značkou CE poukazuje na to, že výrobok bol podrobený posúdeniu výrobcu a považuje sa za spĺňajúci požiadavky EÚ o zhode na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.

Hranice medzi zdravotníckymi pomôckami (testami) IVD a aplikáciami pre „*lifestyle*“, „*wellness*“ a „*well-being*“ sa výrazne stierajú. Uvedené výrazy sa nedajú v slovenčine preložiť jedným slovom a ich význam sa čiastočne prekrýva. Znamenajú životný štýl, zdravie, pohodlie, a stav duševnej pohody a blahobytu. Týkajú sa nielen emócií, ale kombinácie všetkých pocitov a fyzického, mentálneho a emocionálneho zdravia, prosperity, dobrej nálady a šťastia, kedy je stav duševného zdravia spojený s celkovým zdravím tela a spokojnosťou v živote. Pohoda je skúsenosť zdravia, šťastia a prosperity. **Wellness produkty vstupujú nenápadne do medicínskeho priestoru a otvárajú ich požiadavkám platných regulačných požiadaviek in-vitro diagnostických pomôcok** (Orth a kol., 2022; Orth, 2021).

METÓDA

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach *in vitro* definuje diagnostickú zdravotnícku pomôcku ako akúkoľvek zdravotnícku pomôcku, ktorá je reageniou, reagenčným výrobkom, kalibrátorom, kontrolným materiálom, súpravou, nástrojom, prístrojom, vybavením, softvérom alebo systémom, používanými samostatne alebo v kombinácii, a ktorá je určená výrobcom na použitie *in vitro* na vyšetrenie vzoriek, vrátane krvi

a tkaniva od darcov, získaných z ľudského tela, výhradne alebo hlavne na účely poskytnutia jednej alebo viacerých z týchto informácií: (a) o fyziologickom alebo patologickom procese alebo stave, (b) o vrodených telesných alebo duševných poruchách, (c) o predispozícii na zdravotný stav alebo chorobu, (d) určiť bezpečnosť a kompatibilitu s potenciálnymi príjemcami, (e) predpovedať odpoveď alebo reakcie na liečbu, (f) definovať alebo monitorovať terapeutické opatrenia (EU Regulation, 2017/746). Zdá sa, že IVDR (2017) 746 je jednostranne zameraná na výrobu zdravotníckych pomôcok a postráda určenie oprávnenej osoby na ich užívanie. Zdravotnícke pomôcky, ktoré dôsledne spĺňajú platné regulačné požiadavky manažérstva kvality, špecifikuje medzinárodná norma ISO 13485:2016: *Systém manažérstva kvality pre výrobu zdravotníckych pomôcok*. ISO 13485:2016 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ktorým organizácia preukazuje svoju schopnosť poskytovať zdravotnícke pomôcky a súvisiace služby, ktoré dôsledne spĺňajú požiadavky zákazníkov a platné regulačné požiadavky. ISO 13485 je v EÚ dobrovoľná, vo väčšine krajín sveta výrobcovia IVD nie sú povinní preukazovať jej splnenie.

DISKUSIA

Technologický pokrok v oblasti zdravotníckych pomôcok IVD vytvára čoraz väčší tlak na rovnováhu medzi inováciou a reguláciou. Niektorí autori definujú spotrebiteľský DTC (direct-to-consumer) test ako ktorýkoľvek *in-vitro* diagnostický (IVD) test využívajúci IVD alebo MD, ktorý sa predáva priamo spotrebiteľom s alebo bez zapojenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (lekára alebo špecialistu v laboratórnej diagnostike) (Hinzmann, 2023). Hlavným cieľom regulačných noriem zdravotníckych pomôcok IVD je však zabezpečiť bezpečnosť pacienta. Zdá sa, že európske regulačné opatrenie IVDR (2017) 746 má medzeru. Chýba jasné vymedzenie toho, kto je oprávnenou osobou na používanie zdravotníckych pomôcok IVD, čo je to nezdravotnícka pomôcka a aký je rozdiel medzi zdravotníckymi pomôckami *in vitro* a výrobkami bez medicínskeho účelu (testovanie zdravia alebo životného štýlu)? IVDR (2017) 746 ani neinformuje, kto môže za akých okolností používať výrobky na iné ako lekárske účely, ak majú rovnaký princíp ako zdravotnícke pomôcky IVD, alebo dokonca aj keď ide o rovnaké výrobky.

Americký federálny úrad pre potraviny, liečivá a kozmetiku (FDA) reguluje testy priamo spotrebiteľom ako

zdravotnícke pomôcky (MD). Špecifické regulačné požiadavky závisia od klasifikácie rizika jednotlivých IVD. FDA tvrdí, že proaktívne zefektívňuje reguláciu testov priamo pre spotrebiteľa a zároveň zabezpečuje, že testy sú analyticky a klinicky platné a vhodné na použitie spotrebiteľom bez zapojenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (Hinzmann, 2023). Je otázne, či FDA autorizované genetické testy poskytujú informácie len preto, aby povzbudili ľudí k zdravšiemu životu, alebo poskytujú (aj) informácie, ktoré lekára vedú k prijímaniu lekárskeho rozhodnutia.

Regulácia voľného prístupu k DTCT v Európe je veľmi odlišná. V niektorých európskych krajinách je voľný predaj testov DTC zákonom zakázaný, na druhej strane v iných krajinách (vrátane Slovenska), nie je nijako obmedzený. V niektorých európskych krajinách zákonné regulačné opatrenia jasne definujú, ktoré testy DTC (OTC) sa môžu voľne predávať a ktoré iné sú zakázané. Stručná definícia zdravotníckej pomôcky podľa WHO „Predmet, nástroj, prístroj alebo stroj, ktorý sa používa na prevenciu, diagnostiku alebo liečbu ochorenia alebo choroby, alebo na zisťovanie, meranie, obnovu, nápravu alebo úpravu štruktúry alebo funkcie tela na nejaký zdravotný účel“ je vágny. „Globálny modelový regulačný rámec pre zdravotnícke pomôcky vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro“ vyzýva členské štáty, aby vypracovali a implementovali regulačné kontroly a regionálne usmernenia pre správnu výrobu s cieľom zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť a účinnosť zdravotníckych pomôcok dostupných v ich krajinách. Hovorí teda len o kvalite výroby zdravotníckych pomôcok, vyhýba sa cieľovému užívateľovi a ochrane zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, čím nerieši rozdiely medzi nezdravotníckymi pomôckami na všeobecné účely a IVD pomôckami pre medicínske účely (WHO, 2017).

ZÁVER

Technologický pokrok v medicínskom a fitness priemysle mení spôsob, akým sú zdravotnícke služby vnímané, poskytované a prijímané. Súkromie, všeobecná bezpečnosť a ochrana spotrebiteľov (užívateľov) diagnostických testov je kľúčová. Kto je zodpovedný za test v prípade, že produkt a/alebo súvisiaca aplikácia nefungujú spoľahlivo alebo poskytujú nesprávne rady? Do akej miery sa môže spotrebiteľ primerane spoľahnúť na produkty a odporúčania v oblasti zdravia poskytované výrobcami?

Kľúčové slová: DTCT; MD; IVD; životný štýl; IVDR

ABSTRACT

Advances in technology and increased public demand for direct-to-consumer tests have caused a huge increase in their production. Many diagnostic kits are available over the counter without a prescription and can be purchased without restriction online or at your local pharmacy or supermarket. Several companies offer a diverse range of home tests to consumers as tests to monitor well-being, and improve their health, vitality, and life energy. It's normal for people considering at-home testing to have questions about their safety, reliability, accuracy, and how they harmonize with traditional lab testing.

AIM

At-home diagnostic tests are tests for home use. They enable to test people who have not yet symptoms of a particular disease (status) to estimate its likelihood, and to screen or monitor the course of a particular disease or medical status in the privacy of one's home. Most test kits involve taking a sample of body fluid, such as blood, urine, or saliva, and applying it according to the manufacturer's instructions. Some tests provide immediate results, while others need samples to be packaged and mailed to a lab (Ayala-Lopez et al., 2020).

Some websites (*ZdravotnéTesty.sk*, nd; *Macromo | Vaše personalizovaná cesta za zdravím*, nd; *Home blood testing for optimal health and performance*, nd; *Healthline: Medical information and health advice you can trust*, nd; *LetsGetChecked USA: Home Health Test Kits & Enterprise Wellness Solutions*, nd; *Mytests: New Zealand wide Self Requested Health Testing*, nd; *Home Blood Tests & Health Checks From £40 at Forth*, nd; *Everlywell - Innovative at-home Health Testing*, nd) claim that personalized medicine is scientifically based and supports longevity, health, and performance. They claim that their blood testing programs provide consumers with accurate information about what is going on in their bodies and what they should do to improve themselves to feel great, perform at their best, become healthier, and manage stress better. However, they are not all the same. Some monitor physiological functions and others remind when to take medicine. Many home tests claim to help improve health, well-being, and vitality (wellness). On the other hand, some are intended for diagnosis, identification of the causes of a health problem, and detection of pregnancy or an infectious disease. Others are intended for screen-

ing and looking for signs of disease before the appearance of the complaints. For example, home testing can look out for sexually transmitted diseases (STDs) in the early phase that may not cause symptoms yet, so luring people to buy it to avoid unknowingly spreading it. Furthermore, tests for health monitoring are commonly offered. A typical example is the measurement of blood glucose or glycosylated hemoglobin by diabetics, and measuring prothrombin time (INR) by patients taking coumarin derivatives for anticoagulation therapy. There are also genetic tests for DNA analysis, which claim they can reveal information about family history, clarify ancestry, or even uncover unknown family relationships. Some genetic tests are designed to search for DNA gene mutations to predict an increased risk of developing breast and ovarian cancer. In 2018, the FDA authorized a direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes (Eisenberg, 2018). Furthermore, many tests do not look for a specific problem but are designed to measure bodily substances like hormones, minerals, metabolites, and vitamins. Some manufacturers claim their tests are validated in selected clinical laboratories registered with the Quality Commission. They further claim that their home testing kits are CE-marked. However, this mark is not a brand or an endorsement of quality. The CE mark test indicates that the product has been assessed by the manufacturer and is considered to meet EU compliance requirements for safety, health, and environmental protection. **The line between IVD medical devices and applications for “lifestyle”, “wellness” and “well-being” are blurring significantly. Wellness products subtly enter the medical space and open them to requirements of the valid regulatory requirements of in-vitro diagnostic devices** (Orth et al., 2022; Orth, 2021).

METHOD

Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices defines an ‘**in vitro diagnostic medical device**’ as any medical device which is a reagent, reagent product, calibrator, control material, kit, instrument, apparatus, piece of equipment, software or system, whether used alone or in combination, intended by the manufacturer to be used in vitro for the examination of specimens, including blood and tissue donations, derived from the human body, solely or principally to provide information

on one or more of the following: (a) concerning a physiological or pathological process or state; (b) concerning congenital physical or mental impairments; (c) concerning the predisposition to a medical condition or a disease; (d) to determine the safety and compatibility with potential recipients; (e) to predict treatment response or reactions; (f) to define or monitoring therapeutic measures. Specimen receptacles shall also be deemed to be in vitro diagnostic medical devices (EU Regulation, 2017/746). IVDR (2017) 746 seems unilaterally focused on producing medical devices and lacks the unequivocal determination of the target authorized person for their usage. Furthermore, the international standard ISO 13485:2016 “*Quality management system for the production of medical devices*” specifies medical devices that consistently meet the valid regulatory requirements of quality management. ISO 13485:2016 specifies requirements for a quality management system by which an organization demonstrates its ability to provide medical devices and related services that consistently meet customer requirements and applicable regulatory requirements. ISO 13485 is voluntary in the EU, in most countries of the world IVD manufacturers are not required to demonstrate compliance.

DISCUSSION

Technological advances in IVD medical devices are increasing pressure on the imbalance between innovation and regulation. Some authors define a direct-to-consumer (DTC) test as any in-vitro diagnostic (IVD) test using an IVD or MD that is sold directly to consumers with or without the involvement of a healthcare provider (physician laboratory professional) (Hinzmann, 2023). However, the main goal of IVD medical device regulatory standards is to ensure patient safety. The European regulatory measure IVDR (2017) 746 appears to have a loophole. It lacks a clear definition of who is the **authorized person to use the IVD medical devices** furthermore, what is a **non-medical device**, and what is the **distinction between in vitro medical devices and products with no medical purpose** (health or lifestyle testing)? IVDR (2017) 746 does not even inform who may use products for non-medical purposes under what circumstances if these have the **same principle as IVD medical devices** even if they are the same products.

The US Food, Drug and Cosmetic Administration (FDA) regulates direct-to-consumer tests as medical devices (MDs). Specific regulatory requirements depend on the

risk classification of individual IVDs. The FDA claims to be proactively streamlining the regulation of direct-to-consumer tests while ensuring that tests are analytically, clinically valid, and appropriate for consumer use without healthcare provider involvement (Hinzmann, 2023). It is questionable whether FDA-authorized genetic tests provide information only to encourage people to live healthier lives, or they (also) provide information to guide the physician in making medical decisions.

Regulating free access to DTCT in Europe is very different. In some European countries the free sale of DTC tests is prohibited by law, on the other hand, in other countries (including Slovakia) it is not restricted in any way. In some European countries, legal regulatory measures clearly define which DTC tests (OTC) can be freely sold and which others are prohibited. The WHO's brief definition of a medical device "An article, instrument, apparatus or machine that is used in the prevention, diagnosis or treatment of illness or disease, or for detecting, measuring, restoring, correcting or modifying the structure or function of the body for some health purpose" is very vague. "Global Model Regulatory Framework for Medical Devices, including In Vitro Diagnostic Medical Devices", calls on Member States to develop and implement regulatory controls and regional guidelines for good manufacturing to ensure the quality, safety, and efficacy of medical devices available in their countries. So, it only talks about the quality of the production of medical devices, it avoids the target user, and the protection of the health and safety of consumers, thus not addressing the differences between non-medical devices for general purposes versus IVD devices for medical purposes (WHO, 2017).

CONCLUSION

Technological advancements in the medical and fitness industries are changing inventions about how healthcare services are perceived, delivered, and received. Privacy, general safety, and protection of consumers (users) of diagnostic tests are crucial. However, if the product or associated application does not work properly or gives inaccurate advice who is responsible for the test? To what extent can the consumer rely without risk on non-medical product advice provided by the manufacturers?

Key words: DTCT, IVD medical device, wellness, well-being MD, IVDR

REFERENCES

1. **Ayala-Lopez, N, Nichols, J-H. A (2020).** Benefits and Risks of Direct-to-Consumer Testing. Arch Pathol Lab Med. 2020;144:1193–1198; doi:10.5858/arpa.2020-0078-RA
2. **Eissenberg JC. (2018)** FDA Approves Direct-to-Consumer Cancer Genomics Mo Med. 2018 Mar-Apr;115(2):126. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6139858/>
3. **EU Regulation (2017)** REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU.
4. **Everlywell - Innovative at-home Health Testing (no date).** Available at: <https://www.everlywell.com/>.
5. **Healthline: Medical information and health advice you can trust. (no date).** Available at: <https://www.healthline.com/>.
6. **Hinzmann, R. (2023)** Direct-to-consumer testing – benefits for consumers, people with disease and public health. Clin Chem Lab Med 2023; 61(4): 703–708. <https://doi.org/10.1515/cclm-2023-0007>
7. **Home blood testing for optimal health and performance (no date).** Available at: <https://thriva.co/>.
8. **Home Blood Tests & Health Checks From £40 at Forth (no date).** Available at: <https://www.forthwithlife.co.uk/>.
9. **LetsGetChecked USA: Home Health Test Kits & Enterprise Wellness Solutions (no date).** Available at: <https://www.letsgetchecked.com/>.
10. **Macromo | Vaše personalizovaná cesta za zdravím (no date).** Available at: <https://www.macromo.com/>.
11. **Mytests: New Zealand wide Self Requested Health Testing (no date).** Available at: <https://www.mytests.co.nz/>.
12. **Orth, M, Vollebregt, E, Trenti, T., Shih, P., Tollanes, M. and Sandberg, S. (2022)** Direct-to-consumer laboratory testing (DTCT): challenges and implications for specialists in laboratory medicine Clin Chem Lab Med 2022; <https://doi.org/10.1515/cclm-2022-1227>
13. **Orth, M. (2021)** Direct to consumer laboratory testing (DTCT) – opportunities and concerns (2021).. eJIFCC 2021 Vol32 No2 pp 209-215.
14. **WHO (2017)** WHO Global Model Regulatory Framework for Medical Devices including in vitro diagnostic medical devices. WHO Medical Device Technical Series, World Health Organization 2017
15. **ZdravotnéTesty.sk (no date).** Available at: <https://www.zdravotnetesty.sk/>